

INFORME TÉCNICO
GRIAL-TR-2018-005
SEPTIEMBRE 2018

Instrumento Grupos Focales para Repositorios Institucionales

Laura Icela González-Pérez
Tecnológico de Monterrey
laugonzalez@itesm.mx

María Soledad Ramírez-Montoya
Tecnológico de Monterrey
solramirez@tec.mx

Francisco J. García-Peñalvo
Universidad de Salamanca
fgarcia@usal.es

RESUMEN

Instrumento para el desarrollo de grupos focales para el estudio de la experiencia de usuario en repositorios institucionales.

PALABRAS CLAVE

Instrumento; Grupo focal; Experiencia de usuario; Repositorio institucional.

CITA RECOMENDADA

González-Pérez, L. I., Ramírez-Montoya, M. S, & García-Peñalvo, F. J. (2018). *Instrumento Grupos Focales para Repositorios Institucionales*. (Technical Report GRIAL-TR-2018-005). Salamanca, España: Grupo GRIAL. Disponible en: <https://goo.gl/31GTce>. doi:10.5281/zenodo.1407461

TABLA DE CONTENIDOS

1.	Introducción	1
2.	Instrumento Grupos Focales	3
3.	Agradecimientos	7
4.	Referencias	7

1. Introducción

La actividad científica sin visibilidad provoca el aumento de la brecha de comunicación entre la academia y los sectores sociales, gubernamentales y empresariales, por ello, la importancia de buscar mecanismos para hacerla más visible y de esta manera llegar de manera accesible a la sociedad ([García-Peñalvo, 2018b](#)). Hughes ([2017](#)) afirma que cada día el volumen y la velocidad de la investigación científica está creciendo y que es casi imposible medir y darle un seguimiento oportuno, incluso para la mayoría de los expertos, mantenerse al día con las investigaciones en sus propias industrias se vuelve cada vez más complejo. El uso y desarrollo de herramientas tecnológicas dentro de la Universidad debe estar orientado para que la comunidad académica pueda usarlas para generar y gestionar información de forma segura a través de flujos de trabajo automatizados, contar servicios de curación de contenidos, una adecuada catalogación de información y con políticas institucionales que permitan darles claridad en los procesos. El Movimiento educativo de Acceso Abierto ([García-Peñalvo, García de Figuerola, & Merlo-Vega, 2010](#); [Ramírez-Montoya & García-Peñalvo, 2015, 2018](#); [Ramírez-Montoya, García-Peñalvo, & McGreal, 2018](#)) es una vía de comunicación científica que se ha utilizado con diferentes perspectivas, por un lado, para preservar la información científica generada por una Institución y, por otro, para dar difusión del conocimiento en formato abierto, sin embargo, la mayoría de los profesores, investigadores y estudiantes de las Universidades desconocen su existencia y de las prácticas que están entorno a este Movimiento. Las motivaciones, percepciones y necesidades de científicos e investigadores para usar los mecanismos de gestión y visibilidad de su producción científica, permiten identificar las problemáticas a las que se están enfrentando y de esta manera, se pueden generar estrategias para que utilicen las tecnologías existentes en sus instituciones y los mecanismos disponibles para compartir su conocimiento de forma segura y confiable. Corral, Kennan y Afzal ([2013](#)) orientan a las Instituciones Educativas para que cuenten con una oportuna estrategia de gestión de información científica, mecanismos de orientación en alfabetización de datos y herramientas tecnológicas que apoyen el depósito de recursos educativos abiertos generados; adicionalmente deberán rediseñar flujos de trabajo de los procesos implicados, el cuidado de los aspectos de la curación de contenidos, catalogación de información y además establecer políticas institucionales y de esta manera iniciar un proceso de apropiación digital de las implicaciones del acceso abierto. La incorporación de herramientas de búsqueda de grandes cantidades de datos es una funcionalidad que debe estar presente en un ecosistema digital ([García-Peñalvo, 2018a](#)), además de servicios de gestión de información 2.0, de esta manera ayudar a los diferentes usuarios informacionales de las Universidades.

El presente instrumento se ha diseñado para conocer las motivaciones, expectativas y actitudes que tienen investigadores y alumnos al utilizar el repositorio institucional de su universidad y de esta manera conocer sus necesidades e inquietudes.

Dicho instrumento pertenece a una investigación conjunta del grupo GRIAL de la Universidad de Salamanca e investigadores del Tecnológico de Monterrey ([González-Pérez, Glasserman Morales, Ramírez-Montoya, & García-Peñalvo, 2017](#); [González-Pérez, Ramírez-Montoya, & García-Peñalvo, 2016a, 2016b, 2018a, 2018b](#); [González-](#)

[Pérez, Ramírez-Montoya, García-Peñalvo, & Quintas Cruz, 2017](#)), en el contexto del proyecto DEFINES ([García-Peñalvo, 2016](#)) y RITEC.

2. Instrumento Grupos Focales

Indicadores	Preguntas guía	Descripción
Contexto de uso Repositorio Institucional (RITEC) para visibilidad:	<ol style="list-style-type: none"> 1. ¿Conoce las vías para depositar en acceso abierto (Revistas y Repositorios) 2. ¿Conoce el Repositorio Institucional? 3. ¿Cuánto tiempo lleva utilizándolo? 4. ¿Sabe cuál es el objetivo de un Repositorio Institucional? 5. ¿Conoce los servicios que presta un Repositorio Institucional? 6. ¿Conoce los procesos para depositar información 7. ¿Ha encontrado información relevante en el Repositorio Institucional? 8. ¿Le gustaría tener formación para depositar sus recursos científicos de forma abierta en el Repositorio Institucional? 9. ¿La capacitación es mejor si se lleva a cabo a través de (vídeos curso virtual, REA) o por medio de un curso de capacitación presencial? 	Contexto de uso de Repositorio. Ferran, Guerrero-Roldán, Mor y Minguillón (2009) identifican las necesidades al realizar las búsquedas, usar la información y el comportamiento informacional de los usuarios relacionado con sus competencias que tienen para acceder y utilizar repositorios para obtener el comportamiento de navegación de los usuarios.
Herramientas de descubrimiento	<ol style="list-style-type: none"> 1. ¿Le gustaría contar con un sistema de búsqueda de una sola ventanilla donde pueda encontrar cualquier consulta con sólo teclear palabras clave? 	Las herramientas de descubrimiento, prometen ofrecer una experiencia de búsqueda rápida, eficiente y completa a

	<ol style="list-style-type: none"> 2. ¿Prefiere realizar búsquedas por categorías que indiquen opciones de búsqueda? 3. ¿Confía en los primeros resultados de búsqueda cuando el buscador tiene algún sistema de medición de contenidos que garanticen su relevancia? 4. ¿Le gustaría que al hacer búsquedas de diversos contenidos de forma inteligente el sistema provea una serie de recomendaciones basados en su historial? 	<p>través de un punto de entrada único (Brigham et al., 2016).</p>
Gestión de información: Ciencia 2.0	<ol style="list-style-type: none"> 1. ¿Cuenta con identidad digital (ORCID) o mencione si tiene otro (SCOPUS)? 2. Cuenta con registro redes académicas como ResearchGate, Academia Edu, Google Académico (Scholar) 3. ¿Cuál es la importancia de incorporarse a redes sociales académicas en las nuevas tendencias de comunicación científica por Internet? 4. ¿Conoce alguna estrategia para gestionar su producción científica en las diferentes redes académicas considerando aspectos legales y de registro de las citas a su trabajo? 	<p>Martiny, Pedersen y Birkegaard (2016) mencionan aspectos que deben considerarse para una adecuada gestión de la información científica, como son, informes de citas, cálculos de índices h, evaluación de candidatos para reclutamiento, informes de tendencias de la investigación disciplinaria, entre otros.</p>
Motivaciones	<ol style="list-style-type: none"> 1. ¿Cuáles son las ventajas de compartir su producción científica en acceso abierto por medio del Repositorio Institucional? <ol style="list-style-type: none"> a. Aumento de lectores. 	<p>Kim (2010) identificó los factores que motivan o impiden el depósito de trabajos en acceso abierto tanto en repositorios como en páginas web personales y encontraron factores reconocidos como impedimentos al auto-archivo en acceso abierto fueron: más edad, preocupación por los derechos de autor, el tiempo y esfuerzo adicional requerido. Los</p>

	<ul style="list-style-type: none"> b. Mayor impacto en la investigación que realizo al ser consultada vía libre y gratuita en buscadores web. c. Mis alumnos y colegas pueden tener referencia de mí y trabajo. d. Me pueden citar. <p>2. ¿Cuáles son las problemáticas de compartir su producción científica en acceso abierto por medio del RITEC?</p> <ul style="list-style-type: none"> a. No tiene control de quien copia. b. No confío en los derechos de autor que son utilizados y me pueden copiar. c. No tengo trabajos publicados en acceso abierto. d. Si es libre no es valorado. <p>3. Conoce o ha escuchado la ley de acceso abierto del gobierno en México para dar acceso abierto a los resultados de investigación financiada.</p> <p>4. Cómo cree que su institución pueda tener mayor liderazgo en el tema de Ciencia Abierta para impulsar el acceso abierto de la producción de sus investigadores.</p>	<p>factores motivadores para el auto-archivo fueron: altruismo (la idea de proveer los beneficios del acceso abierto a los usuarios) y la percepción de una cultura de auto-archivo y que no tenga impacto negativo en nombramientos y promociones.</p>
Impacto en la investigación	<p>1. Considera que publicar en acceso abierto puede incrementar las siguientes esferas en las que se desarrolla como Investigador:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Vinculación con otros sectores. 	<p>Los Repositorios Institucionales cumplen la finalidad de la difusión científica, y son cada vez más utilizados por los investigadores como herramientas de comunicación, colaboración e</p>

	<ul style="list-style-type: none"> b. Emprendimiento para nuevas fuentes de ingresos. c. Innovación en el conocimiento científico. d. Soluciones a problemas sociales, locales y globales. 	interacción (Campos Freire, Rivera Rogel, & Rodríguez, 2014).
Diseño interactivo	<ol style="list-style-type: none"> 1. La interfaz del Repositorio le parece atractiva, invita al que llega a buscar información y participar publicando su producción científica. 2. Identifica claramente la caja de búsqueda y cuenta con búsquedas por categorías que le permiten encontrar la información de diversas maneras. 3. Comprende cómo podría depositar sus recursos en repositorio de forma rápida y sencilla 4. Identifica rápidamente las guías de ayuda que dan las instrucciones para usar el repositorio. 	Gaona-García, Martin-Moncunill y Montenegro-Marin (2017) revisaron literatura relevante para proponer los componentes gráficos, estructuras de metadatos y técnicas de visualización para interfaces de repositorios evaluadas satisfactoriamente en distintos Repositorios.

3. Agradecimientos

Este estudio se enmarca dentro del proyecto 266632 “Laboratorio Binacional sobre Gestión Sostenible de la Energía Sostenible y Formación Tecnológica”, financiado por el fondo CONACYT SENER para la Sustentabilidad Energética (acuerdo: S0019-2013) y del proyecto “Aumento de la visibilidad de RITEC mejorando la experiencia de usuario y su interoperabilidad con el Repositorio Nacional”, apoyados por el CONACYT de México. También, se enmarca en el proyecto del Ministerio de Economía y Competitividad de España, DEFINES (*a Digital Ecosystem Framework for an Interoperable NEtwork-based Society*). (ref TIN2016-80172-R). Cabe mencionar, que esta ponencia ha sido realizada dentro del programa doctorado “Formación en la Sociedad del Conocimiento” de la Universidad de Salamanca.

4. Referencias

- Brigham, T. J., Farrell, A. M., Osterhaus Trzasko, L. C., Attwood, C. A., Wentz, M. W., & Arp, K. A. (2016). Web-Scale Discovery Service: Is It Right for Your Library? Mayo Clinic Libraries Experience. *Journal of Hospital Librarianship*, 16(1), 25-39. doi:10.1080/15323269.2016.1118280
- Campos Freire, F., Rivera Rogel, D., & Rodríguez, C. (2014). La presencia e impacto de las universidades de los países andinos en las redes sociales digitales. *Revista Latina de Comunicación Social*(69), 571-592. doi:10.4185/RLCS-2014-1025
- Corrall, S., Kennan, M. A., & Afzal, W. (2013). Bibliometrics and Research Data Management Services: Emerging Trends in Library Support for Research. *Library Trends*, 61(3), 636–674. doi:10.1353/lib.2013.0005
- Ferran, N., Guerrero-Roldán, A. E., Mor, E., & J., M. (2009). User Centered Design of a Learning Object Repository. In M. Kurosu (Ed.), *Human Centered Design. First International Conference, HCD 2009, Held as Part of HCI International 2009, San Diego, CA, USA, July 19-24, 2009 Proceedings* (pp. 679-688). Berlin, Heidelberg: Springer.
- Gaona-García, P. A., Martin-Moncunill, D., & Montenegro-Marin, C. E. (2017). Trends and challenges of visual search interfaces in digital libraries and repositories. *The Electronic Library*, 35(1), 69-98. doi:10.1108/EL-03-2015-0046
- García-Peñalvo, F. J. (2016). *A Digital Ecosystem Framework for an Interoperable NEtwork-based Society (DEFINES)*. Salamanca, España: Grupo GRIAL. Retrieved from <https://goo.gl/FDbN5K>
- García-Peñalvo, F. J. (2018a). Ecosistemas tecnológicos universitarios. In J. Gómez (Ed.), *UNIVERSITIC 2017. Análisis de las TIC en las Universidades Españolas* (pp. 164-170). Madrid, España: Crue Universidades Españolas.

- García-Peñalvo, F. J. (2018b). Identidad digital como investigadores. La evidencia y la transparencia de la producción científica. *Education in the Knowledge Society*, 19(2), 7-28. doi:10.14201/eks2018192728
- García-Peñalvo, F. J., García de Figuerola, C., & Merlo-Vega, J. A. (2010). Open knowledge: Challenges and facts. *Online Information Review*, 34(4), 520-539. doi:10.1108/14684521011072963
- González-Pérez, L. I., Glasserman Morales, L. D., Ramírez-Montoya, M. S., & García-Peñalvo, F. J. (2017). Repositorios como soportes para diseminar experiencias de innovación educativa. In M. S. Ramírez-Montoya & J. R. Valenzuela González (Eds.), *Innovación Educativa. Investigación, formación, vinculación y visibilidad* (pp. 259-272). Madrid, España: Síntesis.
- González-Pérez, L. I., Ramírez-Montoya, M. S., & García-Peñalvo, F. J. (2016a). Discovery Tools for Open Access Repositories: A Literature Mapping. In F. J. García-Peñalvo (Ed.), *Proceedings of the Fourth International Conference on Technological Ecosystems for Enhancing Multiculturality (TEEM'16) (Salamanca, Spain, November 2-4, 2016)* (pp. 299-305). New York, NY, USA: ACM.
- González-Pérez, L. I., Ramírez-Montoya, M. S., & García-Peñalvo, F. J. (2016b). Open access to educational resources in energy and sustainability: Usability evaluation prototype for repositories. In F. J. García-Peñalvo (Ed.), *Proceedings of the Fourth International Conference on Technological Ecosystems for Enhancing Multiculturality (TEEM'16) (Salamanca, Spain, November 2-4, 2016)* (pp. 1103-1108). New York, NY, USA: ACM.
- González-Pérez, L. I., Ramírez-Montoya, M. S., & García-Peñalvo, F. J. (2018a). Identidad digital 2.0: Posibilidades de la gestión y visibilidad científica a través de repositorios institucionales de acceso abierto. In J. A. Merlo Vega (Ed.), *Ecosistemas del Conocimiento Abierto*. Salamanca, España: Ediciones Universidad de Salamanca.
- González-Pérez, L. I., Ramírez-Montoya, M. S., & García-Peñalvo, F. J. (2018b). User experience in institutional repositories: A systematic literature review. *International Journal of Human Capital and Information Technology Professionals (IJHCITP)*, 9(1), 70-86. doi:10.4018/IJHCITP.2018010105
- González-Pérez, L. I., Ramírez-Montoya, M. S., García-Peñalvo, F. J., & Quintas Cruz, J. E. (2017). Usability evaluation focused on user experience of repositories related to energy sustainability: A Literature Mapping. In J. M. Dodero, M. S. Ibarra Sáiz, & I. Ruiz Rube (Eds.), *Fifth International Conference on Technological Ecosystems for Enhancing Multiculturality (TEEM'17) (Cádiz, Spain, October 18-20, 2017)* New York, NY, USA: ACM.
- Hughes, S. F. (2017). A new model for identifying emerging technologies. *Journal of Intelligence Studies in Business*, 7(1), 79-86.
- Kim, J. (2010). Faculty self-archiving: Motivations and barriers. *Journal of the Association for Information Science and Technology*, 61(9), 1909-1922.

Martiny, K. M., Pedersen, D. B., & Birkegaard, A. (2016). Open media science. *Journal of Science Communication, 15*(6), A02.

Ramírez-Montoya, M. S., & García-Peñalvo, F. J. (2015). Movimiento Educativo Abierto. *Virtualis, 6*(12), 1-13.

Ramírez-Montoya, M. S., & García-Peñalvo, F. J. (2018). Co-creation and open innovation: Systematic literature review. *Comunicar, 26*(54), 9-18. doi:10.3916/C54-2018-01

Ramírez-Montoya, M. S., García-Peñalvo, F. J., & McGreal, R. (2018). Shared Science and Knowledge. Open Access, Technology and Education. *Comunicar, 26*(54), 1-5.